

TALABALARDA TA'LIM JARAYONIDA IJODIY FAOLIYAT MOTIVATSIYASINI SHAKILLANTIRISH IMKONIYATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6578637>

N.N. Bahriyeva

*Samarqand Davlat Universiteti Psixologiya yo'nalishi birinchi bosqich
magistri*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada ijod faoliyati motivatsiyasi haqida ma'lumot berilgan. Maqolada talaba shaxsini o'z-o'zini anglashda ijodiy faoliyatning roli haqida, . motivatsiya tushunchasi haqida to'xtab o'tilgan. Maqoladan zamonaviy talaba shaxsining motivatsion sohasi haqida bilib olish mumkin.*

Kalit so'zlar: *Shaxs, faoliyat , ijodkorlik, tasavvur, motivatsiya, ehtiyoj, reproduktiv.*

Ta'lim faoliyatining asosiy mazmuni tadqiqot, dasturlash, kelajakdagi faoliyatni loyihalash: maqsadlarni belgilashni o'rganish, manba materialini tanlash, maqsadlarga erishish vositalarini ishlab chiqish, faoliyat natijalarini qabul qilish, faoliyat jarayonini bir qatorga ajratishdan iborat bo'ladi. Bunday faoliyatni amalga oshirish uchun shaxs refleksi pozitsiyani egallashi kerak. O'quv faoliyatini o'zlashtirish jarayonida inson nafaqat bilim va ko'nikmalarni, balki o'rganish qobiliyatini ham takrorlaydi.

Olimlar, asosan, faylasuflar ijodiy faoliyatni shakllantirish muammosiga juda shubha bilan qarashadi. Ijodkorlik odatda kognitiv jarayonlarning o'ziga xos xususiyati bilan bog'liq emas, lekin ijodkorlik insonning eng chuqur xususiyatlaridan biri hisoblanadi. Ijodkorlik o'z-o'zini tarbiyalashga qodir erkin shaxsning huquqidir. Fikrlashning mahsuldor (ijodiy) va reproduktiv (ko'paytirish) ga bo'linishi beixtiyor yoki ixtiyoriy amalga oshiriladi. Har qanday fikrlash harakatida gipotezalarni yaratish bilan bog'liq ijodiy, generativ qism va ularni amalga oshirish va tekshirish bilan bog'liq bo'lgan ijro etuvchi qism mavjud. Ushbu ikki ko'rsatilgan komponentni nafaqat fikrlashda, balki idrok etishdan boshlab har qanday bilish jarayonida ham ajratish mumkin. Faqat sezgilar tashqi ta'sirlarga javoban paydo bo'ladigan va ularning voqelikka muvofiqligi uchun yaratilgan pretseptual farazlarni tekshirishni ta'minlaydigan haqiqiy refleksi xususiyatga ega.

Ammo agar idrok darajasida kognitiv harakatning generativ va ijro etuvchi qismlarini faqat maxsus tahlil yordamida ajratish mumkin bo'lsa,

chunki ular juda tez, deyarli avtomatik ravishda davom etadi va introspeksiya uchun mavjud emas, u holda fikrlashda tug'ilish jarayoni. Gipoteza ko'pincha o'z vaqtida qo'llaniladi, nisbiy mustaqillikka ega va introspektsiya uchun ochiqdir. O'quv jarayonining ishtirokchilari va tashkilotchilari nuqtai nazaridan, reproduktiv, ko'paytirishdan ko'ra ijodiy, samarali fikrlash afzalroqdir. Mantiqiy nuqtai nazardan, bu noto'g'ri, chunki ko'payishsiz hosildorlik mumkin emas. Ko'payish ishlash va nazoratni o'z ichiga oladi, ikkinchisi esa ijodkorlik uchun eng muhimi, shuningdek, reproduktivlik foydasiga gapiradi. Tahlil qilish uchun aqliy faoliyatning ijodiy reproduktiv faoliyatga bo'linishi to'liq oqlanadi. Keyin faoliyat va fikrlash turlarini taqsimlash va keyingi taqqoslash qaysi mezonlarga ko'ra amalga oshirilishini aniqlash kerak.

S. D. Smirnov buning uchun quyidagi mezonlarni belgilaydi:

1) ijodiy - yangi natijaga, yangi mahsulotga olib keladigan shunday faoliyat;

2) yangi mahsulotni tasodifan yoki doimiy evristik bo'lmagan sanab o'tish yo'li bilan olish mumkin bo'lganligi sababli, mahsulotning yangiligi mezoniga odatda ushbu mahsulotni olish jarayonining yangiligi mezonini qo'shiladi (yangi usul, texnika, harakat tartibi);

3) tafakkur jarayoni yoki natijasini oddiy xulosa chiqarish yoki algoritmgaga muvofiq harakat natijasida olish mumkin bo'lmagan taqdirdagina ijodiy deb ataladi. Haqiqiy ijodiy harakatda muammoning shartlaridan uni hal qilish yo'lida mantiqiy bo'shliq bartaraf etiladi. Bu bo'shliqni bartaraf etish irratsional printsip, sezgi tufayli mumkin;

4) ijodiy fikrlash odatda kimdir tomonidan ilgari surilgan muammoni hal qilish bilan emas, balki muammoni mustaqil ravishda ko'rish va shakllantirish qobiliyati bilan bog'liq;

5) ijodiy fikrlashning muhim psixologik mezonini - bu yechim topishdan oldingi aniq hissiy tajribaning mavjudligi, bunday tajribaning mavjudligi va uning vaqt bo'yicha ijodiy harakatga (bir zumda, tushuncha) ustunligi ko'plab tadqiqotchilar tomonidan qayd etilgan (A. Puankare, OK Tixomirov va boshqalar);

6) ijodiy fikrlash harakati odatda barqaror va uzoq muddatli yoki qisqa muddatli, lekin juda kuchli motivatsiyani talab qiladi.

Ijodiy harakatni tahlil qilishda ushbu mezonlarni qo'llash asosida odatda har qanday ijodiy qarorning to'rt bosqichini ajratish mumkin;

1. Material to'plash bosqichi, muammoni hal qilish yoki qayta shakllantirish uchun asos bo'lishi mumkin bo'lgan bilimlarni to'plash;

2. kamolot yoki inkubatsiya bosqichi, asosan ong osti ishlayotganida va ongli tartibga solish darajasida odam butunlay boshqa faoliyat bilan shug'ullanishi mumkin;

3. qarorlar ko'pincha butunlay kutilmaganda va to'liq ongda paydo bo'ladigan tushuncha yoki tushuncha bosqichi;

4. ongni to'liq jalb qilishni talab qiladigan nazorat yoki tekshirish bosqichi.

Ijodkorlik tabiatida odatda sub'ektiv va ob'ektiv printsip, o'zi uchun ijodkorlik va boshqalar uchun ijodkorlik ajralib turadi. Talaba dunyoni bilgan holda dunyo kashfiyoti va so'z kashfiyotini qiladi. Talaba ijodkorligi negizida motivatsiya yotadi. Motivatsiya inson boshqaruvining o'zagi va poydevori hisoblanadi.

Ijodiy faoliyat motivlari ham o'rganilib, ijodiy ish motivatsiyasini tahlil qilib, B.A. Frolov ichki va tashqi motivatsiyani ajratadi. Birinchisi, rivojlanayotgan tadqiqot mavzusiga, ikkinchisi - yuqori natijalarga erishish, mukofot olish, muvaffaqiyatga erishish va hokazo.

O'quv faoliyati psixologiyasi, uni amalga oshirish jarayonida motivatsiya muammosi L.S. Vygotskiy, A.G. Asmolov, V.V. Davydov, A.N. Leontiev, A.R. Luriya, A.V. Petrovskiy, S.L. Rubinshteyn va boshqalar ilmiy izlanizlarida o'z aksini topgan.

Talabalar shaxsining motivatsion sohasi tarkibida birinchi kursdan bitirgungacha motivlar belgilanadi: muvaffaqiyat va muvaffaqiyatsizlikdan qo'rqish, bilim olish, kasbni o'zlashtirish, hayotni qo'llab-quvvatlash, diplom olish, qulaylik, ijtimoiy. maqom, muloqot, umumiy faoliyat, ijodiy faoliyat, ijtimoiy foydalilik. Ta'lim motivatsiyasi o'quvchilarning ta'lim jarayonining turli tomonlarini, uning mazmunini, shakllarini, tashkil etish usullarini o'zlarining shaxsiy individual ehtiyojlari va maqsadlari nuqtai nazaridan baholashdan iborat bo'lib, ular o'quv maqsadlariga to'g'ri kelishi yoki mos kelmasligi mumkin. Ta'lim motivatsiyasini oshirish mexanizmini yaratish kerak. Bu o'qituvchi tomonidan talabaga ta'sir ko'rsatishning bir qator usullari va usullarini o'z ichiga oladi, bu esa o'qituvchining (ta'limning) maqsadlariga erishish uchun o'quvchilarni o'quv jarayonida ma'lum bir yo'l tutishga undaydi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak “ijodiy faoliyat” tushunchasi shaxs faoliyatining sifatini ifodalaydi, u o'quvchining o'quv faoliyati jarayoniga munosabatida, ijodiy maqsadlarga erishish uchun ixtiyoriy sa'y-harakatlarni safarbar etishda namoyon bo'ladi. Ijodiy faoliyat ijodkorlik va ijodiy faoliyatni rag'batlantiradigan tasavvur va hissiyotlar kabi tarkibiy qismlarni rivojlantirishni talab qiladi. Shaxsiyatning rivojlanish darajasi tasavvurning rivojlanishiga bog'liq, chunki tasavvur har qanday ijodkorlikning ajralmas

qismidir; Ijodiy faoliyatning teng darajada muhim tarkibiy qismi - bu bolaning hissiy sohasini rivojlantirish, ijodiy faoliyatga qiziqish uyg'otish, ijrodan quvonch va qoniqish hissi paydo bo'lishi.

ADABIYOTLAR:

1. Ananiev B.G. Talaba psixofiziologiyasi uchun. // Oliy ta'limning zamonaviy psixologik muammolari. - L., 1974. - 2-son. - http://www.koob.ru/age_psychology/ saytining elektron resursi
2. Aseev V.G. Xulq-atvor va shaxsiyatni shakllantirish motivatsiyasi. - M., 1996 yil.
3. Vygotskiy L.S. San'at psixologiyasi / Umumiy. ed. V.V. Ivanova, sharhlar. L.S. Vygotskiy, V.V. Ivanova, qo'shiladi. Art. A.N. Leontyev. - 3-nashr. - M.: San'at, 1986. -- B. 48.
4. Epiphany D.B. Ijodiy qobiliyatlar psixologiyasi / D.B. Epifaniya. - M., 2002. -S.
5. Yakunin V.A. Talabalarning o'quv faoliyati psixologiyasi. - M.-S.-Pet., 1994 yil.